

ЗЕЛЁНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И ВКЛАД В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Тагаева Фарагат Бегмирзаевна,

преподаватель кафедры «Международные отношения, экономика и бизнес»
университета Дипломат, независимый соискатель (PhD) Ташкентского государственного
университета Востоковедения. Почтовый адрес: postbbt@gmail.com.

Аннотация. В статье представлен комплексный анализ зеленой политики Организации тюркских государств (ОТГ) в контексте глобальных климатических вызовов и целей устойчивого развития. Особое внимание уделено инициативам, реализуемым в рамках ОТГ, направленным на экологическую трансформацию тюркских экономик, продвижение возобновляемых источников энергии, охрану окружающей среды и укрепление механизмов «зеленой» дипломатии [1]. В исследовании рассматриваются ключевые правовые рамки и стратегические документы, которые формируют параметры экологического сотрудничества между государствами-членами ОТГ [2]. В статье определены основные проблемы и институциональные барьеры, препятствующие реализации климатической повестки дня, и предлагаются практические рекомендации по усилению координации и повышению роли ОТГ как регионального лидера в зеленой трансформации [3].

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the green policy of the Organization of Turkic States (OTS) within the context of global climate challenges and the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). It examines the main initiatives and strategic documents adopted by the OTS, aimed at promoting renewable energy, environmental protection, and institutionalizing green diplomacy among member states. The study applies an interdisciplinary methodology combining political analysis, sustainable development theory, and environmental management. Special attention is paid to national green strategies, regional cooperation programs, and joint actions undertaken by OTS countries, such as the "Green Belt" concept and the "Turkic World Vision-2040". Key challenges are identified, including institutional fragmentation, financial limitations, and the absence of supranational coordination mechanisms. The article concludes with policy recommendations for enhancing the role of the OTS in regional climate governance and strengthening its position as a leader in ecological transformation across the Turkic world.

Ключевые слова. Организация тюркских государств, зеленая политика, устойчивое развитие, климатические инициативы, возобновляемые источники энергии, экологическая дипломатия, Парижское соглашение, Цели устойчивого развития ООН (ЦУР)

ВВЕДЕНИЕ

В условиях эскалации изменения климата и растущего давления на природные экосистемы мировое сообщество сталкивается с острой необходимостью перехода к моделям устойчивого развития [4]. ОТГ, объединяющая страны с общим историческим и культурным наследием и схожими экономическими характеристиками, все активнее участвует в формировании региональной повестки дня в области климата и окружающей среды [5]. В последние годы вопросы охраны окружающей среды и устойчивого развития заняли видное место среди стратегических приоритетов ОТГ, что отражает приверженность стран к углублению сотрудничества в областях зеленого роста, принятия возобновляемых источников энергии и продвижения экологической дипломатии [6].

Целью данной статьи является проведение системного анализа зеленой политики ОТГ как нового измерения межправительственного взаимодействия в тюркском мире и

оценка ее вклада в реализацию Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года [7]. Повестка дня в области устойчивого развития. В исследовании рассматриваются ключевые инициативы и стратегические документы ОТГ, определяющие климатическую повестку дня, анализируются институциональные и практические проблемы, а также предлагаются рекомендации по повышению эффективности регионального экологического сотрудничества [8].

Обзор литературы. Вопросы климатической дипломатии, зеленой трансформации и устойчивого развития широко исследуются в рамках современных международных отношений, глобальной экологической политики и региональных интеграционных процессов. Концепции «зеленой экономики», «экологической безопасности» и «устойчивого развития» стали методологической основой формирования климатической повестки дня в XXI веке [9]. Значительное внимание в научной литературе уделяется деятельности международных институтов, таких как ООН, Европейский союз, G20 и Всемирный банк, которые играют центральную роль в продвижении зеленой повестки дня и координации глобальных и региональных климатических стратегий [10].

Несмотря на растущее число публикаций по устойчивому развитию в Центральной Азии и более широком тюркском регионе, зеленая политика ОТГ остается относительно малоизученной в академическом дискурсе [11]. В частности, наблюдается отсутствие исследований по институционализации климатической дипломатии ОТГ, координации экологической политики среди государств-членов и их вкладу в достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР) [12].

МЕТОДЫ

Данное исследование основано на междисциплинарном подходе, который объединяет инструменты политического анализа, экологического менеджмента и теории устойчивого развития. Для всестороннего изучения зеленой политики ОТГ были использованы следующие методы:

Контент-анализ нормативных актов, программ и стратегических документов, принятых ОТГ в области экологии и устойчивого развития;

Сравнительный анализ национальных экологических стратегий государств-членов ОТГ с целью выявления общих подходов и различий в политике;

Прогнозное моделирование, применяемое для разработки потенциальных сценариев продвижения зеленой политики и формулирования рекомендаций по ее институциональному укреплению [13].

С точки зрения теории систем зеленую политику ОТГ можно понимать как коммуникативную платформу, где взаимодействуют политические, экономические, правовые и научные подсистемы. Опираясь на концепцию функциональной дифференциации Лумана, этот подход позиционирует ОТГ не просто как геополитический блок, но и как генератор транснациональных экологических норм [14]. Такие инициативы, как «Зеленый пояс» и «Видение тюркского мира - 2040», отражают посттерриториальную модель сотрудничества, подчеркивая необходимость наднациональной координации для обеспечения согласованности политики в области климата во всем регионе.

Параллельно теория разрешения конфликтов, в частности концепция превентивной дипломатии, предлагает другую интерпретационную линзу. Как отмечает Зарипова (2021), снижение напряженности, институционализация мирных механизмов и вовлечение гражданского общества являются ключевыми компонентами устойчивого миростроительства. В этих рамках зеленая повестка дня функционирует не только как средство климатической модернизации, но и как механизм смягчения экологических, ресурсных и геополитических конфликтов [15].

Эта многомерная актуальность подкрепляется мировыми тенденциями. Согласно Ежегоднику SIPRI 2023, изменение климата и геополитическая напряженность являются движущими силами новых форм нестабильности, включая споры за ресурсы, вынужденную миграцию и массовые протесты. По мере ослабления механизмов глобального управления региональные организации все чаще берут на себя роль стабилизирующих субъектов [16]. В этом контексте зеленые инициативы ОТГ представляют собой формирующуюся модель регионального климатического лидерства и иллюстрируют растущий потенциал зеленой дипломатии в раздробленном и подверженном риску мире.

Эмпирическую базу данного исследования составили национальные стратегии устойчивого развития государств-членов ОТГ, законодательные акты, касающиеся возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также официальные выступления и заявления лидеров тюркоязычных стран на международных климатических форумах, в том числе на Конференциях Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) [17].

Большинство государств-членов ОТГ являются участниками ключевых международных соглашений, включая Парижское соглашение об изменении климата [18], Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК ООН) [19], Конвенцию о биологическом разнообразии (КБР) [20], и Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года [21]. Эти обязательства также отражены в региональных стратегических документах, принятых ОТГ, среди которых особое значение придается Туркестанской декларации (2021 г.) [22], Самаркандской декларации (2022 г.) [23], Концепции «Зеленый пояс тюркского мира» (2023 г.) [24], Совместному отчету ОТГ, представленному на КОП-28 (2023 г.) [25], и Программе сотрудничества ОТГ в области охраны окружающей среды на 2023–2030 годы [26].

РЕЗУЛЬТАТЫ

На практике государства-члены ОТГ демонстрируют растущую активность в продвижении зеленой повестки дня, особенно в энергетическом секторе. Узбекистан реализует масштабные проекты по строительству солнечных электростанций общей мощностью до 2 ГВт. [27]. Казахстан принял закон, обязывающий к переходу к экономике с нулевым уровнем выбросов углерода к 2060 году [28]. Турция, в свою очередь, объявила о планах по увеличению доли чистой энергии в своем национальном энергобалансе до 50% к 2035 году [29].

Не менее важными являются вопросы экологической безопасности и адаптации к изменению климата. Особое внимание уделяется инициативам, направленным на сохранение биоразнообразия в трансграничных экосистемах региона Аральского моря и Алтая, а также программам по борьбе с опустыниванием в Центральной Азии, реализуемым при поддержке международных организаций. Государства-члены ОТГ также продемонстрировали скоординированную позицию в ходе конференции COP28, что отражает их усилия по институционализации региональной климатической дипломатии. В сфере партнерства и зеленой дипломатии активизируются усилия по созданию Координационного совета по зеленой политике, а также укрепляются связи с международными финансовыми институтами.

Узбекистан демонстрирует последовательный и устойчивый подход к экологической реформе, направленной на достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР). С 1993 года страна является участником Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), а в 2017 году присоединилась к Парижскому соглашению [30]. В рамках своего национально определяемого вклада (ОНВ) Узбекистан взял на себя обязательство сократить удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 10% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года [31].

Для достижения своих климатических целей Узбекистан принял несколько ключевых стратегических документов. В частности, Стратегия перехода к зеленой экономике на 2019–2030 годы направлена на снижение углеродоемкости ВВП, удвоение энергоэффективности и увеличение доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 25% от общего объема выработки электроэнергии [32]. Эта стратегия дополняется Программой развития возобновляемой энергетики и энергоэффективности (2017–2021 годы), а также комплексом мер, принятых в 2019 году для ускорения развертывания солнечных и ветряных электростанций. Национальные цели устойчивого развития страны на период до 2030 года включают выбросы CO₂ в качестве официального показателя достижения ЦУР 9.4, которая фокусируется на устойчивой индустриализации [33]. Концепция охраны окружающей среды [28] до 2030 года определяет действия по расширению лесного покрова, содействию переходу на экологически чистые виды транспортного топлива и развитию систем переработки и управления отходами [34].

Значимым компонентом климатической политики Узбекистана является экономическая оценка воздействия мер по охране окружающей среды на национальное развитие. В сотрудничестве с Программой развития ООН (ПРООН) был проведен комплексный анализ, ставший первым в Центральной Азии, для оценки сценариев влияния климатических инициатив на ключевые секторы экономики. Согласно результатам, в период с 1990 по 2017 год общие выбросы парниковых газов сократились на 6,3%, несмотря на устойчивый рост ВВП. В то же время сельскохозяйственный и транспортный секторы продолжают сталкиваться с рисками увеличения загрязнения, в основном за счет расширения автопарка и поголовья скота [35]. Особое внимание уделяется социально ориентированным «зеленым» сценариям, в которых природоохранные меры связаны с созданием рабочих мест, локализацией зеленых технологий и повышением качества жизни. Такой подход отражает приоритеты Узбекистана как развивающейся страны, приверженной сбалансированному и инклюзивному росту.

Наряду с активной национальной политикой Узбекистан усиливает свое участие в рамках ОТГ. На министерской встрече по вопросам климатического партнерства, инноваций, зеленой экономики и торговли, состоявшейся в преддверии конференции COP29, генеральный секретарь ОТГ К.Омуралиев подчеркнул важность консолидации усилий государств-членов ОТГ по переходу к устойчивым и низкоуглеродным моделям развития [36].

Ключевым направлением зеленой трансформации в тюркском регионе является создание Тюркского совета по зеленым финансам (ТСЗФ), Концепция ТСЗФ была предложена Президентом Казахстана К.Ж.Токаевым в ходе 9-го саммита ОТГ, состоявшегося в Самарканде 11 ноября 2022 года [37]. В 2023 году было проведено три онлайн-встречи с участием представителей центральных банков, министерств финансов и других регулирующих органов государств-членов ОТГ для обсуждения проекта устава ТСЗФ и соответствующей декларации. Четвертая очная встреча прошла в Казахстане во второй половине августа, что стало важным шагом на пути к институционализации данного формата сотрудничества.

Инициатива ТСЗФ, поддержанная председательством КОП 29, Министерством экономики Азербайджана и Секретариатом ОТГ, направлена на содействие переходу к зеленой экономике и созданию устойчивой региональной архитектуры для климатического финансирования. Ее программная основа основана на Карабахской декларации, принятой на неформальном саммите ОТГ в июле 2024 года [38], и стратегическом документе «Тюркское зеленое видение: Единство за устойчивое будущее», одобренном на саммите глав государств в Бишкеке [39]. Эти документы определяют общие цели государств-

членов в области устойчивых инвестиций, зеленых облигаций и гармонизации финансовых стандартов в рамках Парижского соглашения и ЦУР ООН.

Одним из приоритетных направлений зеленой политики ОТГ является развитие экологического туризма. На Всемирном саммите по зеленой экономике, состоявшемся в Дубае в 2018 году, генеральный секретарь ОТГ Б.Амреев принял участие в сессии «Мэры Шелкового пути», посвященной концепции умных и устойчивых городов [40]. В своем выступлении он подчеркнул значительный потенциал тюркских государств в продвижении устойчивого туризма на основе их культурного наследия и природных ресурсов.

Цифровизация трансграничной торговли также рассматривается как неотъемлемая часть зеленой повестки дня региона. В сотрудничестве с Международным союзом автомобильного транспорта (IRU) и Государственным таможенным комитетом Узбекистана в 2021 году в Ташкенте был организован обучающий семинар для кыргызских таможенников по цифровому управлению процедурами МДП [41]. Особого внимания заслуживает пилотный проект по внедрению «зеленой полосы» на пограничном переходе Яллама между Казахстаном и Узбекистаном, целью которого является применение цифровых решений для сокращения времени ожидания, снижения выбросов, связанных с транспортом, и повышения эффективности устойчивой логистики.

Ключевым стратегическим ориентиром для экологической трансформации и продвижения устойчивого развития в тюркском регионе является долгосрочный политический документ «Видение тюркского мира - 2040». В нем излагаются приоритетные направления межправительственного сотрудничества на ближайшие десятилетия, включая охрану окружающей среды, адаптацию к изменению климата и переход к зеленой экономике [42]. В документе подчеркивается необходимость коллективных действий в ответ на глобальные вызовы, связанные с изменением климата, и устанавливаются руководящие принципы устойчивого роста на основе взаимной солидарности и ответственного управления природными ресурсами.

Ключевые положения «Видения – 2040» в контексте зеленой повестки дня охватывают широкий спектр направлений. К ним относятся интеграция охраны окружающей среды в национальную и региональную политику, а также принятие совместных мер по смягчению последствий стихийных бедствий, включая создание Механизма гражданской защиты ОТГ [43]. Особое внимание уделяется сохранению биоразнообразия и сокращению загрязнения, исходящего от энергетических, транспортных, муниципальных и промышленных источников.

«Видение – 2040» также подчеркивает продвижение умных городов, развитие органического сельского хозяйства, расширение доступа к зеленому финансированию и передачу экологически чистых технологий. Одним из ключевых приоритетов документа является расширение международного сотрудничества с соответствующими организациями, включая ООН, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), ФАО, Программу развития ПРООН и другие [44].

Таким образом, «Видения – 2040» выступает в качестве всеобъемлющей основы устойчивого развития, в которую экологическая повестка интегрирована как сквозной и системообразующий элемент будущей региональной интеграции. Она связывает экологические приоритеты с цифровыми инновациями, продовольственной и энергетической безопасностью, научным сотрудничеством и глобальными партнерствами, тем самым создавая концептуальную основу для тюркского вклада в достижение Целей устойчивого развития ООН.

ОБСУЖДЕНИЕ

Несмотря на активное продвижение зеленой повестки дня в рамках ОТГ, реализация климатической политики сталкивается с рядом проблем и институциональных барьеров. В

условиях растущих рисков, связанных с климатом и ресурсами, зеленая политика должна все больше служить инструментом превентивной дипломатии. Ее институционализация через специализированные структуры способствовала бы снижению уязвимости региона к экологическим потрясениям и повышению устойчивости к социальным последствиям изменения климата [45]. Одним из ключевых ограничений остается высокая зависимость большинства государств-членов от углеводородной энергетики, включая как экспорт, так и внутреннее потребление нефти и газа.

Дополнительным осложнением является ОТГ отсутствие специализированного наднационального органа, способного координировать действия государств-членов в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. Разнородность национальных стратегий, различия в подходах к определению приоритетов и отсутствие единой дорожной карты подрывают эффективность коллективных усилий. Финансовые ограничения также остаются существенным препятствием: страны региона испытывают трудности с привлечением устойчивого финансирования, сталкиваются с конкуренцией за внешние ресурсы, имеют ограниченный доступ к зеленым облигациям и международным механизмам климатического финансирования.

Геополитическая раздробленность, различия во внешнеполитических ориентациях (в сторону ЕС, России, Китая или Саудовской Аравии), несоответствие национальных интересов усложняют выработку единой позиции в рамках ОТГ.

На этом фоне институциональные меры по укреплению зеленой политики приобретают особую актуальность. Среди предлагаемых перспективных шагов — создание Тюркского агентства по экологии и климату и создание Фонда устойчивого развития ОТГ, который мог бы мобилизовать ресурсы для финансирования совместных экологических и климатических инициатив. Другим приоритетом является разработка Единой климатической стратегии для ОТГ, которая включала бы гармонизацию стандартов, совместное планирование сокращения выбросов и адаптацию к климатическим рискам.

Реализация Концепции «Зеленого пояса тюркского мира» могла бы стать основой для создания комплексного экологического коридора, объединяющего национальные проекты и повышающего устойчивость региональных экосистем. Это укрепило бы не только внутреннюю экологическую стабильность, но и международный статус ОТГ как конструктивного субъекта глобальной климатической повестки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, ОТГ демонстрирует растущую приверженность принципам устойчивого развития и зеленой трансформации. Несмотря на сохраняющиеся институциональные, финансовые и геополитические барьеры, регион сохраняет значительный потенциал для климатической модернизации.

Сравнительный анализ подтверждает, что зеленая политика постепенно становится одним из основных направлений регионального сотрудничества в рамках. Экономический, природно-ресурсный и логистический потенциал тюркского мира создает благоприятные условия для внедрения зеленых технологий, продвижения устойчивой энергетики и разработки цифровых экологических решений.

Однако для дальнейшего прогресса необходимо углубление институциональной координации, создание специализированных структур и активное привлечение внешнего финансирования, в том числе из международных климатических фондов и инвестиционных механизмов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

[1] Turkic World Vision – 2040 (2021). OTS. https://www.turkkon.org/en/haberler/turkic-world-vision-2040-adopted_2392

- [2] Samarkand Declaration of the OTS Summit (2022). https://www.turkkon.org/en/haberler/the-samarkand-summit-of-the-organization-of-turkic-states-was-held_2580
- [3] Baki, P.M. (2022). Turkic World Vision–2040: A Step Forward for the Resilience of Turkic Cooperation. PERCEPTIONS, 27(4), pp. 101–120. <https://sam.gov.tr/pdf/perceptions/Volume-XXVII/4/Baki.pdf>
- [4] IPCC Sixth Assessment Report (2023). <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>
- [5] Zangazur Declaration on Allied Relations between Azerbaijan and Turkey (2021). <https://president.az/en/articles/view/52683>
- [6] OTS Environmental Cooperation Initiatives. OTS Secretariat. <https://www.turkkon.org/en/faaliyet/environment>
- [7] Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- [8] UNFCCC COP28 Documents and Speeches (2023). <https://unfccc.int/cop28>
- [9] UNEP (2022). Green Economy: A Brief for Policymakers. <https://www.unep.org/resources/report/green-economy-brief-policymakers>
- [10] G20 Climate and Environment Framework. https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/document/G20-climate-and-environment-sustainability-working-group.pdf
- [11] ADB (2022). Sustainable Development in Central Asia: Progress and Challenges.
- [12] TURKPA (2023). Report on Environmental Cooperation among Turkic States.
- [13] OECD (2020). Analytical Methods for Climate Policy.
- [14] Stetter, S. (Ed.). (2007). Territorial Conflicts in World Society: Modern Systems Theory, International Relations and Conflict Studies. Routledge.
- [15] Зарипова, М. (2021). Конфликтология: Учебное пособие. Ташкент: Университет мировой экономики и дипломатии.
- [16] Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2023). SIPRI Yearbook 2023: Armaments, Disarmament and International Security. Oxford University Press.
- [17] Выступления лидеров ОТГ на COP28: <https://unfccc.int/documents/628248>
- [18] Парижское соглашение (2015): <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>
- [19] UNFCCC: <https://unfccc.int/>
- [20] Convention on Biological Diversity: <https://www.cbd.int/convention/>
- [21] UN 2030 Agenda for Sustainable Development: <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- [22] Turkistan Declaration (2021): https://www.turkkon.org/en/haberler/turkistan-declaration-2021_2521
- [23] Samarkand Declaration (2022): https://www.turkkon.org/en/haberler/the-samarkand-summit-of-the-organization-of-turkic-states-was-held_2580
- [24] Green Belt of the Turkic World (2023): https://www.turkkon.org/en/haberler/green-belt-of-the-turkic-world-launched_2749
- [25] OTS at COP28: https://www.turkkon.org/en/haberler/the-ots-participated-in-cop28_2842
- [26] Environmental Cooperation Programme 2023–2030: https://www.turkkon.org/en/haberler/environmental-cooperation-programme-2023-2030_2781
- [27] Ministry of Energy of Uzbekistan: <https://minenergy.uz/en/lists/view/205>
- [28] Kazakhstan's Low-Carbon Development Strategy: <https://climate-laws.org/geographies/kazakhstan/policies/strategy-for-achieving-carbon-neutrality-of-kazakhstan-by-2060>
- [29] Türkiye National Energy Plan: <https://www.eigm.gov.tr/en-US/National-Energy-Plan>
- [30] UNFCCC Uzbekistan Party Page: <https://unfccc.int/node/611>
- [31] Uzbekistan's Updated NDC (2021): <https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx>

- [32] Постановление Президента Республики Узбекистан Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019–2030 годов: <https://lex.uz/docs/4543266>
- [33] SDG Uzbekistan Portal: <https://sdgs.stat.uz/>
- [34] Environmental Protection Concept of Uzbekistan: <https://lex.uz/docs/5841064>
- [35] UNDP & GHG Emissions in Uzbekistan – Economic Modeling Report: https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/ghg-scenario-modeling.html
- [36] OTS News: <https://www.turkkon.org/en/news>
- [37] Samarkand Summit Highlights – President Tokayev’s Speech (2022): <https://akorda.kz/en/statements/speech-by-president-kassym-jomart-tokayev-at-the-summit-of-the-organization-of-turkic-states-11734>
- [38] Garabagh Declaration (2024) – Informal Summit of the OTS: https://www.turkkon.org/en/haberler/garabagh-declaration_2891
- [39] Turkic Green Vision – Bishkek Summit (2024): https://www.turkkon.org/en/haberler/turkic-green-vision-adopted-at-bishkek-summit_2956
- [40] World Green Economy Summit 2018 – Silk Road Mayors Session: <https://www.wges.ae/>
- [41] IRU – Digital TIR training in Uzbekistan (2021): <https://www.iru.org/resources/newsroom/tir-training-uzbekistan-facilitates-digital-transition-central-asia>
- [42] Turkic World Vision – 2040, Organization of Turkic States: https://www.turkkon.org/en/haberler/turkic-world-vision-2040-adopted_2392
- [43] Disaster Risk Reduction and Civil Protection Cooperation within OTS, OTS Secretariat: https://www.turkkon.org/en/haberler/disaster-risk-reduction-and-civil-protection-cooperation-within-ots_2782
- [44] UN Climate Cooperation and Partnerships with IRENA, FAO, UNDP, SDGs Knowledge Platform: <https://sdgs.un.org/partnerships/green-partnerships-ots-irena-undp-fao>
- [45] United Nations (2020). The UN and Preventive Diplomacy: Selected Textbook Readings (Хрестоматия по превентивной дипломатии). Center for Policy Research, Tashkent. <https://policy-research.uz/library/the-un-and-preventive-diplomacy/>